

**Қарақалпақ халқының даңқлы перзенти, мәмлекетлик искер
Аллаяр Досназаров 130 жаста**

*Тарийх илимлери философия докторы(PhD), профессор ў.а. Дамир Қуўатбаевич
Жуманиязов*

Аннотация: Мақалада қарақалпақ миллетине өз мәмлекетшилигин қайта тиклеп берген ел азаматы Аллаяр Досназаровтың өмир жолы, Москва қаласында болып өткен сессиядағы хәмде 10 жыллық баянатының мазмуны сөз етиледі.

Таяныш сөзлер: Аллаяр Досназаров, Әмиўдәрья ўәлаяты, мандат, Қарақалпақ автономиялық областы, китапхана, саўатлылық.

Ўатанымыз келешегі, халқымыздың азатлығы, келешек әўладлардың тыныш хәм абадан турмысын тәмийинлеў жолында гүрес алып барып өз жанларын қурбан еткен, совет тоталитар басқарыўы дәўиринде репрессия қылынған ата-бабаларымыздың атларын мәңгилестириў, олардың хызметин, мийрасын үйрениўде хәм үгит-нәсиятлаўда бир қанша жумыслар әмелге асырылмақта. Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2020-жылы 8-октябрьдеги «Репрессия қурбанлары мийрасын жәнede терең үйрениў хәм олардың атларын мәңгилестириўге байланыслы қосымша ис-илажлар ҳаққында» ғы Ф-5598-санлы бийлиги бул бағдарда алып барылған жумысларды еле де жетилистириў хәм даўам етиў ушын кең көлемли имканиятларды пайда етти.

Қарақалпақ миллетине өз мәмлекетшилигин қайта тиклеп берген ел азаматы Аллаяр Досназаров болды. Аллаяр Досназаров 1896-жылы жумысшы шаңарағында дүньяға келген. Улыўмалық Түркистан советиниң XII съездине делегат болып қатнасқан А.Досназаровтың архивлик анкетасына тийкарлансақ, ол шаңарақлы үйленген, шаңарағында 4 адам болып жасаған. Тийкарғы кәсиби жумысшы, миллети қарақалпақ, саўаты орташа, қазақ, өзбек, татар тиллерин аўызеки билген. Әмиўдәрья ўәлаяты советиниң 9-съезди тәрeпинен дeлагатлыққа усынылған. Алдын улыўмалық Түркистан советиниң VII съездинде қатнасқан. Соның менен бирге совет съездлеринде де қатнасқан. Мәселен волостлық съездлерде 2 мәрте, яғный Нөкис хәм Көкөзекте. Уездлик съездлерде 1 мәрте яғный, 1923-жылы Шымбай уездинде. Ўәлаятлық съездлерде 1 мәрте яғный, 1923-жылы Әмиўдәрья ўәлаятында. 1918 жыл декабрь айынан партия ағзасы болған, партия билетиниң номери 455321. Шығыс мийнеткеш комунистлер университетинде оқыған. Жайы, мүлки, жери, саўда дүкәнлары болмаған. Хеш кандай суд ислерине тартылмаған. Делегат болып келгенинде Ташкент қаласындағы «Кооператор» мийманханасында тоқтаған. Тийкарғы жасаў мәнзили Шымбай уезди болған. Бул анкета 1923-жылдың 11-декабрьинде толтырылған хәм оған Досназаров деп қол қойылған. Әмиўдәрья ўәлаятының 9-съезди

тәрәпинен делегатлыққа сайланған А.Досназаровқа Түркістан Республикасының 12-Үлке советлер съездине қатнасыушы делегат сыпатында «Мандат» қағазы берілген. Бул рәсмий хужжетде сапар дауамында А.Досназаровқа нызамлы түрде әмелий жәрдем берилиуи тастыйықланған. Әмиүдәрья ўәлаяты атқарыу комитет кеңеси тәрәпинен 1923 жыл 21-ноябрьде 1798-санлы номер менен дизимге алынған мандат ўәлаят атқарыу комитети хәм бир ўақыттың өзінде сайлау комиссиясы баслығы А.Алифбаев, жуўаплы секретарь Кожуров, мандат комиссиясы баслығы Зедин тәрәпинен қол қойылып тастыйықланған хәм Әмиүдәрья ўәлаяты атқарыу комитетиниң печаты қойылған. А.Досназаров 1924 жылы 7-16 октябрь күнлери Москвада өткерилген Пүткил Россия Орайлық атқарыу комитетиниң XI шақырық екинши сессиясында Қарақалпақстан автономиялық областы атынан қатнасады. 1924-жыл 14-октябрь күни усы сессияның жетинши жыйналысында А.Досназаровқа баслық Калинин тәрәпинен сөз бериледи. Аллаяр Досназаров өз баянатын карақалпақ тилинде сөйлейди, қазақ миллети атынан делегат болып келген С.Сейфулин баянатты орысша аўдармалап береді. Сөзге шыққан А.Досназаров өз баянатын төмендегише билдирди: «совет хукимети өмир сүрген 6-жыл дауамында карақалпақ халқы өз еркин, әрманын, мүтәжлигин ҳеш кимге айтыу мүмкиншилигине ийе болмады, енди усы жерде яғный сессияда биринши мәрте өз ўәкили арқалы өз пикирлерин айтыу имканиятына ийе болды. Қарақалпақ халқы басқа халықлар қатары өз республикасын дүзиўди қәлейди. Усы халыққа да татар, башқурт, қазақ халқы сыяқлы итибар бериўин талап етемиз. Усы күнге шекем Орта Азиядағы карақалпақ халқы қалай жасады деп ҳеш ким сорағанлығын биз еситпедик, енди миллий аймақлық шегараланыў нәтийжесинде бул артта қалған миллетке итибар қаратылса, биз тез арада жақсы раўажланамыз. Болажақ Қарақалпақ автономиялық областының сиясий хәм экономикалық раўажланыўына айрықша итибар бериўин сораймыз» - деп өз баянатын жуўмақлайды.

Аллаяр бабамыз карақалпақ халқының гүллеп жаснаўын жүдә әрман еткен хәм бул жолда қандай тосықлар болған болса, солар ҳаққында өз баянатларында қорқпастан өз пикирин билдирген. Усындай баянатларының бири 1934 жылы жарық көрди. Бул баянат «Қарақалпақ АССР ның он жыллығына» деп аталады. Бул баянат тарийхий дерек сыпатында үлкен әҳмийетке ийе. Баянат мазмуны төмендегише:

Қарақалпақстан өтмиште патша Россиясының тоқымашылық кәрханаларын пахта шийки заты менен тәмийнлеўши колониясының бири еди. Соның менен бул жерден каракөл терилери де Россия базарларына тасып алып кетилди. Сондай-ақ рус капиталистлериниң өз өнимлерин сататуғын базар майданына айланды, Хийўа ханы, молла-ишанлар, байлар өзлериниң байлығы хәм күшине сүйенип рус капиталистлери,

жергиликли әмелдарлар менен биргеликте ҳәр қыйлы салық хәм жыйымлар менен мийнеткеш қарақалпақ халқын езип келди. Колониаллық эксплуатация тийқарында жергиликли лаўазымлы адамлардың байлығы артып барды. Пахташылық королларының хәм қаракөл падаларының әжайып хәўлиери қурылды. Халықты тонаўшы қарақалпақ моллаларының, ишанларының байларының, саўдагерлериниң байлығы күннен күнге өсип барды. Мийнеткеш дийхан халқында болса жетиспеўшилиқ гүллеп жаснады. Хан, феодал, молла, ийшан, бай, патша чиновниклери тәрәпинен тоналған халық өзлериниң шарўа малларынан, жеринен айрылып рус капиталистлери хәм жергиликли байлар қолында батрак хызметкерге айланды. Патша Россиясы халық өзлериниң экономикалық, социаллық турмысын жақсылаў мақсетинде колониаллық езиўге қарсы бирлеспеўи ушын жергиликли феодаллар хызметинен пайдаланып жасалма түрде қарақалпақ, өзбек, түркмен, қазақ, орыс миллетлериниң ортасында миллетлер аралық ала-аўызлық туўдырды. Феврал революциясы мийнеткеш халықтың турмысын жақсылаўға ҳеш қандай өзиниң унамлы тәсирин тийгизбеди. Бурынғысынша рус капиталистлери жергиликли байлардың ҳуқимранлығы даўам ете берди. 1920 жылға шекем Хийўа ханлығының аймағындағы қарақалпақлар эксплотаторлар қол астында жасап келди. Жунайд хан рус ақ гвардияшылары менен биригип январда пүтқил Шымбай уездин басып алды. ХХСР да коммунистлик партия әсте ақырын мийнеткеш халықтың исениминде үстем класс ўәкиллерин жоқ етти. Баспашылықты жоқ етиў ушын арнаўлы әскерий отрядлар шөлкемлестирилди, олар жарлы хәм орта хал дийханлардан дүзилди. Әмиўдәрья ўалаятында баспашылықты жоқ еткеннен соң мийнеткеш халықтың алдында әҳмийетли мәселелер турды, олар; аўылларда совет ҳүқиметин беккемлеў, ўайран етилген хожалықты қайтадан тиклеў, экономикалық артта қалыўдан шығыў, миллий мәселени шешпиў сыяқлы мәселелер еди. 1924-1925-жыллары Орта Азияда миллий аймақлық шегараланыў өткерий нәтийжесинде Қарақалпақ автоном ўалаяты дәслең Қазақстан совет республикасы қурамында, соң 1932-жылы Қарақалпақстан автоном совет социалистик республикасы РСФСР қурамында шөлкемлестирилди. Пахташылық жылдан жылға өсип барды. 1913-жылы 9266 га жерди ийелесе, 1930 жыл 51170 га яғный 5 ½ жерди ийеледи. Жоңышқа жетистириўши егин майданлары 1933 жылы 17000 га дан 1934 жылы 24000 га көбейди. Соның менен бирге дән өнимлерин жетилистириў 31000 га дан 35000 га көбейди. 1927 жылы 615 га жерге ийе 150 хожалықты бирлестирген 10 колхоз шөлкемлестирилген болса, 1933 жылы 584 колхозға өскен. Қаракөл қойларын жетистириў 1913 жылы 27943 болса, 1933 жылы 152600, 1934 жылы 164700 басқа көбейди. Қарақалпақстан ўалаятында қысқа мүддет ишинде 5-6 пахта тазалаў заводы, жоңышқа, пуў менен ислеўши ун қараз, электр станциясы. Мойнақта жылына 10 млн қуты шығарыўшы ири балық консерва заводы,

Хожелиде май заводы, Нөкесте механика-ремонтлау заводлары қурылмақта. Революцияға шекем Қарақалпақстанда еки дана ярым миссионерлик мектеп хәм бир дана жоқары басланғыш училище тийкарынан, байлар, молла, саудагерлердин балаларын оқытқан болса, 1933-жылға келип 16700 баланы оқытатуғын 1-басқышлы 45 мектеп, 8 қәнигелигин асырыушы мектеп, рабфак, партия мектеби хәм илимий изертлеу институтына ийе болды. Сауатлылық дәрежеси революцияға шекем 1 пайыз болса, 1928 жылда 7 пайыз, 1934 жылы 32 пайызды қурады. Мектеплерге баллардың 70 пайызы яғнай 597 мектепте 38500 оқыушы билим алды. 4 республикалық хәм 3 жергиликли газета басып шығарылды. Барлық оқыулықлар жергиликли тилде латын графикасында басып шығарылды. Республикада 50 китапхана, 61 клуб, 12 қызыл отау, 10 дийхан үйи, 3 парткабинет хәм 63 оқыу үйлери хызмет көрсетти. Мәмлекетлик театр өзиниң районлардағы 6 филиаллары менен хызмет көрсетти.

А.Досназаров усы жетискенликлер менен бирге Қарақалпақстанда экономикалық хәм социаллық тараудағы ислеуши кадрлардың халық мүлкин талан-тараж етиулерин сынға алады. Қарақалпақстан ўалаятлық партия комитети басында отырған Чурбанов, Мориналар буларға көз жумып, хәтте солар менен шерик болғанлығын критикалап өтеди. А.Досназаров совет тоталитар хукимети дәуиринде жала дөхмет пенен репрессия курбанына ушырады. Ғәрезсизлик шарапаты менен бабамыздың аты қайта тикленип қарақалпақ халқы алдында қылған хызмети жоқары баҳаланып алымларымыз тәрәпинен бабамыздың өмир жолы тереннен үйренилиуи даўам етпекте.

Жуўмақлап айтқанымызда бабамыз А.Досназаровтың баянатында келтирилген хәр бир мағлыўмат тарийхый әхмийетке ийе болып, қарақалпақ тарийхында тарийхый дерек сыпатында қунлы мағлыўмат есапланады.

Қарақалпақ халқының даңқлы перзенти, мәмлекетлик ғайраткер А.Досназаров атын мәңгилестириуи ушын төмендегилерди **усыныс** етемиз:

1. Нөкис қаласындағы А.Досназаров бюсти жанында А.Досназаров атындағы мәмлекетлик музейин қурыу;
2. Нөкис халықаралық аэропортын А.Досназаров атына қойыу;
3. 1930-1940-жылларда репрессияға ушыраған хәмде қурбан болғанлар ҳаққында изертлеу жұмысларын алып барыуи ушын А.Досназаров атындағы мәмлекетлик фонд дүзиуи;
4. А.Досназаровтың қарақалпақ халқы алдындағы уллы хызметлерин есапқа алып жоқары оқыу орындарындағы студентлерге А.Досназаров атындағы мәмлекетлик стипендияны енгизиуи;
5. Қарақалпақстан Республикасында А.Досназаров атындағы Ишки Ислер Академиясын шөлкемлестириуи.

Пайдаланған әдебиятлар:

1. Анкеты и мандаты делегатов 12 съезда Советов Туркестанской Республики от Амударьинской области
2. Вторая сессия. Стенографический отчет. Издание ВЦИК. Москва-Кремль. 1925г.
3. А.Досназаров. К 10 летию Каракалпакской АССР.